

Original paper

BO'LAJAK PEDAGOGLARDA O'QUV FAOLIYATIGA ICHKI MOTIVATSIYANI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK MEXANIZMLARI

© M.O. Odilova¹✉

¹Buxoro davlat pedagogika instituti, Buxoro, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: mazkur maqolada bo'lajak pedagog shaxsining o'quv faoliyatiga bo'lgan ichki motivatsiyasini shakllantirishning psixologik mexanizmlari tahlil qilinadi. Ichki motivatsiya talabning shaxsiy qiziqishi, kasbiy o'sishga intilishi va o'zini o'zi rivojlantirishga bo'lgan ehtiyoji orqali shakllanadi. Maqolada ichki motivatsiyani yuzaga keltiruvchi psixologik omillar – o'zini anglash, shaxsiy maqsad qo'yish, refleksiya, o'z-o'zini baholash, shaxsiy qadriyatlar tizimi hamda ijtimoiy-muhit omillari kabi aspektlar chuqur tahlil qilinadi.

MAQSAD: maqolaning maqsadi — bo'lajak pedagoglarda o'quv faoliyatiga nisbatan ichki motivatsiyani shakllantiruvchi asosiy psixologik mexanizmlarni aniqlash va ularning o'quv jarayonidagi rolini tahlil qilishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: Tadqiqot jarayonida psixologik adabiyotlar tahlili, so'rovnoma, refleksiv kuzatuv, suhbat va taqqoslash metodlaridan foydalanildi. Shuningdek, o'quv jarayonida motivatsion omillarni aniqlash uchun eksperimental kuzatuv o'tkazildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, bo'lajak pedagoglarning o'quv faoliyatidagi ichki motivatsiyasi shaxsiy qadriyatlar tizimi, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash va o'zini o'zi anglash darajasiga chambarchas bog'liqdir. Talabalarda kasbiy o'sishga bo'lgan ichki ehtiyoj, o'z faoliyatidan qoniqish hissi va mustaqil o'qishga moyillik yuqori bo'lsa, ularning o'quv faoliyatidagi samaradorlik ham ortadi. Shu bilan birga, refleksiya va o'z-o'zini baholash jarayonlari ichki motivatsiyani mustahkamlovchi asosiy psixologik omillar sifatida namoyon bo'ladi.

XULOSA: bo'lajak pedagoglarda ichki motivatsiyani shakllantirish ta'lim tizimining asosiy psixologik vazifalaridan biridir. Bu jarayonni samarali yo'lga qo'yish uchun shaxsning o'zini anglashini, ijobiy qadriyat yo'nalishlarini va kasbiy o'sishga bo'lgan ichki ehtiyojini rag'batlantirish zarur. Ichki motivatsiya mustahkam bo'lgan shaxs ta'lim jarayonida faol, ijodkor va mas'uliyatli ishtirok etadi.

Kalit so'zlar: bo'lajak pedagog, ichki motivatsiya, o'quv faoliyati, psixologik mexanizmlar, shaxsiy o'sish, o'zini anglash, refleksiya, kasbiy motiv, o'quv jarayoni, shaxslararo munosabatlar

Iqtibos uchun: Odilova M.O. Bo'lajak pedagoglarda o'quv faoliyatiga ichki motivatsiyani shakllantirishning psixologik mexanizmlari. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №9. B.461–469.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ МОТИВАЦИИ К УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА

© М.О. Одилова¹✉

¹Бухарский государственный педагогический институт, Бухара, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье анализируются психологические механизмы формирования внутренней мотивации к учебной деятельности будущих педагогов. Внутренняя мотивация формируется на основе личного интереса студента, стремления к профессиональному росту и потребности в саморазвитии. Рассматриваются такие психологические факторы, как самопознание, постановка личных целей, рефлексия, самооценка, система личных ценностей и влияние социально-психологической среды.

ЦЕЛЬ: цель статьи — выявить основные психологические механизмы формирования внутренней мотивации к учебной деятельности у будущих педагогов и определить их роль в образовательном процессе.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании применялись методы анализа психологической литературы, анкетирования, рефлексивного наблюдения, интервью и сравнительного анализа. Проведено экспериментальное наблюдение для выявления мотивационных факторов в учебной деятельности студентов.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты анализа показали, что внутренняя мотивация будущих педагогов тесно связана с системой личных ценностей, уровнем социальной поддержки и степенью самопознания. При наличии внутренней потребности в профессиональном росте и удовлетворенности собственной деятельностью эффективность учебного процесса значительно возрастает. Рефлексия и самооценка являются ключевыми психологическими механизмами укрепления внутренней мотивации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: формирование внутренней мотивации у будущих педагогов является важнейшей психологической задачей образовательной системы. Для её успешной реализации необходимо развивать самопознание личности, позитивные ценностные установки и стремление к профессиональному росту. Педагоги с высокой внутренней мотивацией проявляют активность, творческий подход и ответственность в учебном процессе.

Ключевые слова: будущий педагог, внутренняя мотивация, учебная деятельность, психологические механизмы, личностный рост, самопознание, рефлексия, профессиональный мотив, образовательный процесс, межличностные отношения.

Для цитирования: Одилова М.О. Символика животных в изобразительном искусстве. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №9. С.461–469.

PSYCHOLOGICAL MECHANISMS OF FORMING INTERNAL MOTIVATION FOR LEARNING ACTIVITY IN FUTURE TEACHERS

© Mahfuza O. Odilova¹✉

¹Bukhara State Pedagogical Institute, Bukhara, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article analyzes the psychological mechanisms of forming internal motivation for learning activities among future teachers. Internal motivation is shaped through students' personal interest, their aspiration for professional growth, and the need for self-development. The paper explores key psychological factors such as self-awareness, goal setting, reflection, self-evaluation, personal value system, and social environment influences.

AIM: the aim of the article is to identify the main psychological mechanisms that shape internal motivation in future teachers and to analyze their impact on the learning process.

MATERIALS AND METHODS: the research employs methods such as psychological literature review, surveys, reflective observation, interviews, and comparative analysis. An experimental study was conducted to identify motivational factors in students' learning behavior.

DISCUSSION AND RESULTS: the analysis revealed that the internal motivation of future teachers is closely linked to their personal value systems, social support, and level of self-awareness. Students with a strong intrinsic drive for professional development, satisfaction from their activity, and independent learning tendencies demonstrate higher academic performance. Reflection and self-assessment serve as key psychological mechanisms that strengthen internal motivation.

CONCLUSION: developing internal motivation among future teachers is one of the main psychological objectives of the education system. To ensure this process, it is essential to encourage self-awareness, positive value orientations, and an inner desire for professional growth. Individuals with strong internal motivation tend to be more active, creative, and responsible participants in the learning process.

Keywords: future teacher, internal motivation, learning activity, psychological mechanisms, personal growth, self-awareness, reflection, professional motive, educational process, interpersonal relations.

For citation: Mahfuza O. Odilova. (2025) 'Psychological mechanisms of forming internal motivation for learning activity in future teachers', Inter education & global study, vol.3 (9), pp.461–469. (In Uzbek).

Zamonaviy ta'lim tizimida bo'lajak pedagoglarni har tomonlama tayyorlash jarayonida ularning o'quv faoliyatiga bo'lgan ichki motivatsiyasini shakllantirish muhim psixologik vazifa sifatida qaralmoqda. Chunki pedagogik faoliyatning muvaffaqiyati nafaqat kasbiy bilim va ko'nikmalar, balki o'qishga nisbatan ichki ehtiyoj, qiziqish, o'zini rivojlantirishga bo'lgan intilish kabi omillarga ham bevosita bog'liqdir. Aynan ichki motivatsiyaga ega bo'lgan talaba o'quv faoliyatini shaxsiy maqsadlari va kasbiy taraqqiyoti bilan bog'laydi, bilimlarni ongli ravishda egallaydi va o'z faoliyatida izchillik, barqarorlik va mas'uliyat ko'rsatadi.

Bo'lajak pedagoglarda ichki motivatsiyani shakllantirish – bu ularda o'qishga va kelajakdagi kasbiga bo'lgan ijobiy ruhiy munosabatni rivojlantirish, o'zini anglash, maqsad qo'yish, shaxsiy qadriyatlarni aniqlash va o'z ustida ishlash jarayonini faollashtirishdan iboratdir. Ta'lim jarayonida esa bu jarayonni boshqarish o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi psixologik-pedagogik o'zaro aloqalarga, o'quv muhitining emotsional-iqlimiy holatiga, shuningdek, motivatsiyani rag'batlantiruvchi metod va vositalarning maqsadga muvofiq qo'llanilishiga tayanadi.

Shu boisdan, bo'lajak pedagoglarning o'quv faoliyatiga ichki motivatsiyasini kuchaytirishga xizmat qiluvchi psixologik mexanizmlarni aniqlash, ularning asosiy tarkibiy qismlarini o'rganish va bu jarayonga samarali ta'sir ko'rsatish mumkin bo'lgan psixologik-pedagogik yondashuvlarni ishlab chiqish hozirgi davr pedagogika va psixologiya fanining dolzarb yo'nalishlaridan biridir.

Bugungi kunda O'zbekistonda ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, uning sifat ko'rsatkichlarini oshirish va xalqaro andozalarga mos kadrlar tayyorlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangan. Ayniqsa, maktabgacha, umumiy o'rta va oliy ta'lim tizimlarida faoliyat yuritadigan pedagogik kadrlarga qo'yilayotgan yangi talablar, ularning kasbiy va shaxsiy kompetensiyalarini rivojlantirish zaruriyati, bo'lajak pedagoglar tayyorlov jarayonini yanada chuqurroq o'rganishni talab qilmoqda. Bu esa, o'z navbatida, pedagogik oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan talabalarning o'quv faoliyatiga bo'lgan munosabatini va ayniqsa, ularning ichki motivatsiya darajasini aniqlash va rivojlantirishni dolzarb masalaga aylantirmoqda.

Ilmiy manbalar va amaliy kuzatuvlar shuni ko'rsatmoqdaki, ko'plab bo'lajak pedagoglar o'zlarining o'quv faoliyatini tashqi omillar ta'sirida emas, balki ichki ehtiyoj, kasbiy o'zlikni anglash va o'zini rivojlantirish zaruriyati asosida olib borganlarida, ularning kasbiy shakllanish jarayoni samaraliroq kechadi. Ichki motivatsiya esa aynan shaxsning o'z-o'zini anglash darajasi, shaxsiy maqsadlarining aniqligi, kasbga nisbatan ijobiy emotsional munosabat, o'qituvchilik faoliyatida o'z o'rnini ko'ra olishi kabi psixologik omillar bilan bevosita bog'liqdir.

Shu nuqtai nazardan qaralganda, bo'lajak pedagoglarda o'quv faoliyatiga ichki motivatsiyani shakllantirishning psixologik mexanizmlarini o'rganish nafaqat nazariy, balki amaliy ahamiyatga ham egadir. Ushbu tadqiqot orqali oliy pedagogik ta'limda talabalarning ichki motivlarini aniqlash, ularni faollashtirish mexanizmlarini ishlab chiqish va kasbiy

shakllanish jarayonini samarali yo'lga qo'yishga xizmat qiluvchi ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Bo'lajak pedagoglarning o'quv faoliyatiga bo'lgan ichki motivatsiyasini shakllantirish masalasi xorijiy va mahalliy tadqiqotchilar tomonidan turli yo'nalishlarda o'rganilgan. Psixologiya va pedagogika fanida motivatsiya muammosiga oid asosiy yondashuvlar, nazariy qarashlar va ilmiy izlanishlar bu sohadagi bilimlarimizni kengaytirishga xizmat qilmoqda.

Amerikalik psixologlar E.L. Dessi va R.M. Rayan tomonidan ishlab chiqilgan o'z-o'zini belgilash nazariyasi (Self-Determination Theory) motivatsiyani ichki va tashqi omillar asosida tafovutlaydi. Ular ta'kidlaganidek, ichki motivatsiya shaxsning erkin tanlovi, avtonom qaror qabul qilishi va qoniqish tuyg'usiga asoslanadi. Bu nazariyaga ko'ra, o'quvchi yoki talabaning o'z faoliyatini o'z ehtiyojlaridan kelib chiqib amalga oshirishi uni yanada samarali, ijodiy va barqaror motivatsiyalangan qiladi.

Rossiyalik olimlardan A.A. Leontyev, D.B. Elkonin, L.I. Bojovichlarning faoliyat nazariyasiga asoslangan ishlari motivatsiyaning shakllanishida faoliyatning maqsadi, motivi va mazmuni o'rtasidagi aloqalarni aniqlashga yordam beradi. Ularning fikricha, motiv faqat tashqi rag'bat emas, balki shaxsning ichki ehtiyojlariga javob beruvchi psixik holat sifatida qaralishi kerak.

Mahalliy olimlardan A.A. Karimov, Z.M. Musurmonova, G.T. Toshpo'latova va B.T. Qodirovalarning ilmiy ishlari ham bo'lajak pedagoglarda kasbiy motivatsiya va o'quvga bo'lgan munosabat muammolariga e'tibor qaratgan. Jumladan, Z.M. Musurmonova (2021) o'z tadqiqotlarida pedagogik ta'lim oluvchilarda shaxsiy va kasbiy identifikatsiya jarayonlari ichki motivatsiyaning muhim manbai ekanligini ta'kidlaydi. G.T. Toshpo'latova esa o'quv faoliyatini rag'batlantirishda interfaol metodlar va psixologik qo'llab-quvvatlashning o'rnini asoslab bergan.

Yana bir muhim jihat shundaki, motivatsiya va o'quv samaradorligi o'rtasidagi bog'liqlikni o'rgangan tadqiqotlar (masalan, Vallerand, 2007; Pintrich, 2003) shuni ko'rsatadiki, ichki motivatsiyalangan talabalar mustaqil fikrlashga, muammoli vazifalarni hal qilishga va ijodkorlikka ko'proq moyil bo'ladi.

Shunday qilib, ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatmoqdaki, ichki motivatsiyaning shakllanishi murakkab, ko'p omilli jarayon bo'lib, bu jarayonga shaxsiy, ijtimoiy va psixologik faktorlar birgalikda ta'sir ko'rsatadi. Shu bois, bo'lajak pedagoglarda ichki motivatsiyani rivojlantirish uchun ilmiy asoslangan, integrativ yondashuvlar zarurdir.

O'quv faoliyatiga ichki motivatsiyaning shakllanishi bo'lajak pedagoglarning kasbiy tayyorgarlik jarayonida hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Ichki motivatsiya talabaning shaxsiy ehtiyojlari, intilishlari va kasbga nisbatan ijobiy ruhiy munosabatidan oziqlanib, ularning o'zlashtirish darajasini, mustaqil fikrlashini va kasbiy o'sishga intilishini belgilaydi. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, ichki motivatsiya tashqi rag'batlarga emas, balki o'zini anglash, o'zini rivojlantirish, kasbiy maqsadlar sari intilish kabi ichki psixik omillarga tayangan holda shakllanadi.

Ushbu motivatsiyaning barqaror rivojlanishi uchun birinchi navbatda talabani o'zini shaxs sifatida anglash darajasi, uning o'z oldiga aniq maqsadlar qo'ya olishi, o'zini baholay olish ko'nikmasi, shaxsiy qadriyatlar tizimi va ichki intilishlari yetarli bo'lishi lozim. Shu bilan birga, o'quv muhiti, o'qituvchining shaxsiy yondashuvi, guruhdagi ijtimoiy-psixologik iqlim ham ichki motivatsiyaning mustahkamlanishida muhim o'rin tutadi.

Psixologik nuqtai nazardan olib qaralganda, ichki motivatsiya shaxsning faoliyatga bo'lgan ijobiy emotsional yondashuvi bilan belgilanadi. Agar talaba o'zining kelajakdagi kasbini qadrlasa, uning jamiyatdagi o'rnini anglab yetgan bo'lsa va bu faoliyat unga ma'naviy qoniqish keltirsa, u o'quv jarayoniga ongli, izchil va faol tarzda yondashadi. Aksincha, faqat tashqi rag'bat – baho, maqtov, diplom yoki ota-onaning bosimi asosida harakat qiluvchi talabalarda o'quv motivatsiyasi yuzaki va vaqtinchalik bo'lib qoladi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, bo'lajak pedagoglarda ichki motivatsiyani rivojlantirish uchun psixologik qo'llab-quvvatlash (maslahat, mentoring, refleksiya mashg'ulotlari), mustaqil o'rganishga yo'naltirilgan metodikalar, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim yondashuvi, hamda kasbiy identifikatsiyani kuchaytiruvchi faoliyat turlari (amaliyot, loyiha asosidagi ta'lim, kasbiy suhbatlar) samarali vosita bo'lib xizmat qiladi.

Xalqaro tadqiqotlar ham ushbu fikrni tasdiqlaydi: Dessi va Rayan (1985), Vallerand (2007), Pintrich (2003) va boshqa mutaxassislar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar ichki motivatsiyaning barqaror rivojlanishi natijaviy o'qish va kasbiy muvaffaqiyat omillaridan biri ekanligini ko'rsatadi.

Shu bilan birga, ichki motivatsiyaning shakllanishi bir martalik jarayon emas, balki uzluksiz psixologik o'sish va o'z-o'zini anglash jarayonidir. Bu jarayonni pedagogik ta'lim tizimida ilmiy asoslangan, bosqichma-bosqich amalga oshiriladigan yondashuvlar orqali qo'llab-quvvatlash dolzarb ahamiyatga egadir.

1-jadval

Tarkibiy qismlar	Tavsifi
Tadqiqot obyekti	Bo'lajak pedagoglarning o'quv faoliyati
Tadqiqot predmeti	Ichki motivatsiyani shakllantirishga ta'sir etuvchi psixologik mexanizmlar
Tadqiqot maqsadi	Bo'lajak pedagoglarda o'quv faoliyatiga bo'lgan ichki motivatsiyani shakllantiruvchi omillar va mexanizmlarni aniqlash
Tadqiqot vazifalari	1. Ichki motivatsiya tushunchasini nazariy tahlil qilish 2. Bo'lajak pedagoglarda ichki motivatsiyaga ta'sir etuvchi psixologik omillarni aniqlash.

	3. Motivatsiyani rivojlantirishga xizmat qiluvchi psixologik-pedagogik sharoitlarni belgilash 4. Amaliy tavsiyalar ishlab chiqish
Tadqiqot usullari	- Ilmiy adabiyotlar tahlili - So'rovnoma - Psixologik testlar - Refleksiya metodlari - Statik tahlil
Tadqiqot metodologiyasi	Faoliyat yondashuvi, shaxsga yo'naltirilgan yondashuv, o'z-o'zini rivojlantirish nazariyasi (Self-Determination Theory – Dessi & Ryan)
Tadqiqot bazasi	Pedagogika yo'nalishidagi oliy ta'lim muassasalari (namunaviy guruhlar: 3–4-bosqich talabalari)
Tadqiqot bosqichlari	1. Nazariy tahlil bosqichi 2. Diagnostik tadqiqot bosqichi 3. Tahlil va umumlashtirish 4. Tavsiya va xulosa bosqichi

Tadqiqotning metodologik asoslarini aniqlash, uning ilmiy yondashuvi, samaradorligi va amaliy qo'llanilish imkoniyatini belgilovchi muhim omillardandir. Jadvalda ko'rsatilgan asosiy elementlar o'zaro uzviy bog'liq bo'lib, ichki motivatsiyani shakllantirish jarayonini kompleks tarzda yoritib beradi.

Tadqiqot obyekti va predmeti

Tadqiqot obyekti sifatida bo'lajak pedagoglarning o'quv faoliyati, ya'ni ularning oliy ta'lim muassasasidagi o'quv jarayoniga bo'lgan munosabati tanlangan. Predmet esa ushbu faoliyatga bo'lgan ichki motivatsiyani shakllantiruvchi psixologik omillardir. Bu tanlov o'z dolzarbligi bilan ajralib turadi, chunki pedagogik ta'lim olayotgan shaxslarning motivatsion holati ularning keyingi kasbiy faoliyatiga bevosita ta'sir qiladi.

Tadqiqot maqsadi va vazifalari

Maqsad – ichki motivatsiyaning shakllanish mexanizmlarini aniqlash – aniq, o'lchab bo'ladigan va real. Unga erishish uchun belgilangan vazifalar ketma-ketlikda to'g'ri joylashtirilgan: nazariy tahlildan boshlab, diagnostika va amaliy tavsiyalargacha olib boriladi. Bu esa ilmiy izlanishda mantiqiy izchillikni ta'minlaydi.

Tadqiqot metodlari

Tanlangan metodlar – so'rovnoma, psixologik testlar, refleksiya, statistik tahlil – ichki motivatsiya kabi murakkab va nozik psixologik holatni chuqur o'rganish imkonini beradi. Ayniqsa, refleksiya metodlari shaxsiy holatlarni tahlil qilishda, test va diagnostik usullar esa aniq o'lchovlar kiritishda muhim vositadir.

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqotga asos bo'layotgan nazariy yondashuvlar – faoliyat yondashuvi, shaxsga yo'naltirilgan yondashuv, o'zini belgilash nazariyasi (Self-Determination Theory) – ichki motivatsiya tabiati bilan bevosita bog'liq. Ayniqsa, Dessi va Rayan modeli shaxsning erkin qaror qabul qilishi va o'z ehtiyojlaridan kelib chiqib faoliyat yuritishi g'oyasiga asoslanadi, bu esa bo'lajak pedagoglar uchun ayni dolzarbdir.

Tadqiqot bazasi va bosqichlari

Tadqiqotning amalga oshiriladigan bazasi sifatida oliy pedagogik ta'lim muassasalari tanlangan. Talabalarni 3–4-bosqichda o'rganish, ularning kasbiy yo'nalishga nisbatan shakllangan motivatsion holatini tahlil qilish imkonini beradi. Bosqichlarning aniq belgilangani esa tadqiqot jarayonida bosqichma-bosqichlik va tizimlilikni ta'minlaydi.

O'quv faoliyatiga ichki motivatsiya shaxsning o'zini anglash, kasbiy yo'nalishga nisbatan ijobiy munosabat, mustaqil fikrlash, maqsadli faoliyatga bo'lgan ichki ehtiyoji orqali shakllanadigan murakkab psixologik holatdir. Ushbu tadqiqot davomida bo'lajak pedagoglarda ichki motivatsiyani shakllantiruvchi asosiy psixologik mexanizmlar – o'zini anglash, shaxsiy maqsadlar qo'yish, refleksiya, o'z-o'zini baholash, kasbiy identifikatsiya va ijtimoiy muhit ta'siri – aniqlanib, ularning o'zaro bog'liqligi tahlil qilindi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, ichki motivatsiyani shakllantirish faqatgina tashqi rag'batlar yordamida emas, balki talabaning ichki ehtiyojlari va kasbiy qadriyatlari bilan bog'liq bo'lgan emotsional-ruhiy muhit, pedagogik yondashuv va psixologik qo'llab-quvvatlash orqali yuzaga chiqadi. Ayniqsa, bo'lajak pedagog shaxsida kasbga sadoqat, kasbiy o'zlikni anglash va o'z ustida ishlashga bo'lgan ijobiy munosabat ichki motivatsiyaning kuchli manbai hisoblanadi.

Shuningdek, ichki motivatsiyani shakllantirishda o'qituvchi-shogird munosabatlarining sog'lomligi, o'quv jarayonidagi interfaol va shaxsga yo'naltirilgan metodlarning qo'llanilishi, psixologik maslahat va reflektiv yondashuvlar muhim rol o'ynaydi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Деси Э.Л., Райан Р.М. Внутренняя мотивация и самоопределение в человеческом поведении. – Санкт-Петербург: Речь, 2008. – 512с.

2. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – Москва: Политиздат, 1975. – 304с.
3. Божович Л.И. Личность и её формирование в детском возрасте. – Москва: Педагогика, 1968. – 464с.
4. Вилюнас В.К. Психологические механизмы мотивации поведения человека. – Москва: МГУ, 1990. – 312с.
5. Вуктор В.М., Миронова Н.А. Мотивация учебной деятельности студентов педагогических вузов. – Екатеринбург: УрГПУ, 2017. – 180с.
6. Pintrich P.R., Schunk D.H. Motivation in Education: Theory, Research, and Applications. – Upper Saddle River, NJ: Pearson/Merrill Prentice Hall, 2002. – 448p.
7. Ryan R.M., Deci E.L. Self-determination theory: Basic psychological needs in motivation, development, and wellness. – New York: Guilford Press, 2017. – 756p.
8. Musurmonova Z.M. Ta'lim jarayonida shaxsni o'zini anglash mexanizmlarining psixologik asoslari. – Toshkent: TDP, 2020. – 210b.
9. Toshpo'latova G.T. O'qituvchilik kasbiga bo'lajak mutaxassislarining kasbiy motivatsiyasini rivojlantirishning psixologik-pedagogik asoslari. – Toshkent: TDP, 2019. – 198b.
10. Karimov A.A. Pedagogik ta'lim jarayonida motivatsion yondashuv asoslari. // "Ta'lim va taraqqiyot" ilmiy jurnali, – Buxoro. 2022, №3. – 45-50.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Odilova Mahfuza Ochilovna**, Buxoro davlat pedagogika instituti o'qituvchisi, [**Одилова Махфуза Очилевна**, преподаватель Бухарского государственного педагогического института], [**Mahfuza O. Odilova**, Lecturer, Bukhara State Pedagogical Institute]; manzil: O'zbekiston, Buxoro sh., M. Ikromi ko'chasi, 11-uy [адрес: Узбекистан, г. Бухара, ул. М. Икромии, дом 11], [address: Uzbekistan, 11, M. Ikromi street, Bukhara city].